

Бондарчук П.М.

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України

ВІДВІДУВАННЯ ХРАМІВ ПРАВОСЛАВНИМИ ВІРУЮЧИМИ (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)

Одним із важливих питань соціорелігійної історії є релігійна поведінка віруючих, яка включає в себе низку складових, в т. ч. участь у богослужіннях, індивідуальну молитовну практику, виконання постів тощо. У цій статті автор розглянув особливості відвідування храмів парафіянами РПЦ і кількісний склад учасників богослужінь у хрущовську добу.

Кінець 1950-х – початок 1960-х рр. ознаменувався активною антирелігійною політикою. Влада вирішила назавжди покінути з “релігійними пережитками”. Наступ на Церкву в кінці 1950 – на початку 1960-х рр. відбувався надзвичайно швидкими темпами. Якщо на 1 січня 1957 р. в УРСР діяло 8 547 зареєстрованих православних церков та молитовних будинків¹, то впродовж антирелігійної кампанії кінця 1950-х – 1-ї половини 1960-х рр. ця мережа зазнала значних скорочень, і на 1 червня 1964 р. в Україні діяла лише 4 671 православна громада². Закриття храмів, інтенсивна антирелігійна пропаганда зумовили зниження рівня відвідуваності храмів.

Згідно із документом від 27 травня 1964 р., що його подав уповноважений Ради в справах РПЦ в УРСР Г. Пінчук, у дні великодніх свят у православних церквах, за неповними офіційними даними, побувало понад 2 млн. осіб (у кілька разів менше, ніж 15 років тому. – П.Б.). Реальна кількість відвідувачів храмів на Пасху у цей період, на нашу думку, становила 2,5–3 млн. осіб, тоді як у повоєнні роки їх було 8-9 млн.

Розглянемо відвідування храмів РПЦ на Пасху в окремих регіонах та населених пунктах. 1961 р. в Луганську у Петропавлівському соборі було присутніх 1,6 тис., а в Миколаївському соборі – до 1,3 тис.; у Чернігові в двох церквах – понад 8 тис. осіб; у храмах Макіївки – до 10 тис.³ (звернімо увагу, що в Луганську Петропавлівський собор на Пасху 1958 р. відвідало понад 10 тис., Миколаївський – 9 тис.⁴, а храми Макіївки 1957 р. – понад 50 тис. осіб⁵). У трьох діючих молитовних будинках Донецька 1963-го було понад 35 тис., в 11 церквах Криму – 16 тис., у храмі Черкас – 5 тис., у чотирьох храмах Житомира – близько 5 тис. осіб⁶. В 11 церквах Києва 1964 р. були присутні до 35 тис. відвідувачів⁷, у семи храмах Одеси 1965-го – близько 8 тис. осіб⁸. Більшість учасників богослужінь складали жінки. Кількість відвідувачів була значно менша, ніж у повоєнний період. Це при тому, що через закриття багатьох храмів мешканці тих районів, де вони не діяли, почали відвідувати ті, що продовжували функціонувати.

Значно слабший вплив мала тодішня антирелігійна політика у сільській місцевості, де традиційні православні елементи були глибше вкорінені у свідомість населення. Відповідно рівень відвідування храмів тут знизився не так сильно, як у містах.

На Різдво і Трійцю кількість учасників богослужінь хоча й була менша, ніж на Великдень, однак диспропорція між ними була невелика. Менше людей порівняно з Пасхою відвідали церкви в інші церковні свята та недільні дні.

Звернімо увагу на співвідношення кількості учасників богослужінь у святкові дні та в будні. Так, у Сталінській області міські церкви по неділях відвідували від 50 до 700 осіб, у “малі” свята від – 200 до 1 тис., у великі – від 500 до 60 тис. осіб. У селищних храмах відповідно – від 20 до 200, від 100 до 800, і від 300 до 15 тис. У сільських церквах відповідно – від 5 до 50, від 50 до 400 та від 200 до 4 тис. осіб⁹. Як свідчать ці цифри, різниця між кількістю відвідувачів у найбільшій святі й недільні дні могла становити 10, а то й більше разів.

¹ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 151, арк. 2.

² ЦДАГО України, ф. 1, оп. 70, спр. 2554, арк. 38.

³ Там само, спр. 2476, арк. 55; ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 238, арк. 13.

⁴ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 173, арк. 13.

⁵ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 30, спр. 666, арк. 94.

⁶ Там само, ф. 1, оп. 70, спр. 2557, арк. 31.

⁷ Там само, спр. 2554, арк. 40.

⁸ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 447, арк. 100.

⁹ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 193, арк. 101.

Велика різниця між кількістю відвідувачів храмів РПЦ у святкові та будні дні спостерігалася по всій Україні. Уповноважений у справах РПЦ у Житомирській області В. Волков 1963 р. повідомляв, що велелюдність у храмах міст і сіл помітна лише у великі християнські свята: Пасху, Різдво, Хрещення Господнє, Вербну неділю, Трійцю і Покрову Пресвятої Богородиці. В інші ж свята та в недільні дні церковні служби відвідувало значно менше людей¹. Така інформація надходила і з інших регіонів УРСР.

Характеризуючи відвідувачів храмів РПЦ, колишній настоятель Успенської церкви Запоріжжя А. Якушевич зазначав: “Є такі, і їх більшість, які, зайшовши до храму, кілька разів недбало хрестяться, ставлять свічку і поспішають вийти. При цьому вони збентежуються і червоніють, ніби вчинили щось погане”². Віруюча Р. М-к (18 років, с. Колодязне Березнівського району Ровенської області) заявила: їй байдуже, що відбувається у храмі й що вона “більше часу проводить біля церкви, ніж у церкві”³. Така поведінка для багатьох відвідувачів храмів ставала дедалі характернішою із плином часу. Звичайно, не всі віруючі так ставилися до богослужінь. Приміром, одна бабуся, котра не могла стояти у храмі й просиділа всю літургію надворі, сказала: “Як можна не прийти, бог покарає, янгол моє ім’я до книги життя не запише. А на суді божому господь мене покарає”⁴.

Дослідження 1960-х років на Буковині показали, що майже всі опитані, хто дав позитивну відповідь на питання про віру в Бога, відвідували храм (але це не означало, що відвідування були регулярні, до того ж у цьому регіоні ситуація із кількістю діючих храмів була набагато кращою, ніж у більшості областей УРСР. – П.Б.). Ті ж, хто не був у церкві, але зберігав релігійні переконання, вказали такі причини невідвідування: “У Бога вірю, але до церкви не ходжу: діти – комуністи, і я не хочу їх компрометувати” (5 відповідей), “немає церкви” (26 відповідей), “не відвідує через погане здоров’я” (18 відповідей) і т. ін. Основними відвідувачами храмів були особи понад 50 років (69%), з освітою не більше 4 класів (75%). Головними причинами, які спонукали до відвідування церкви, були: віра в Бога (205 відповідей), сила звички (159 відповідей), вплив громадської думки (89 відповідей). Були віруючі, які ходили до церкви тому, що їх приваблювало богослужіння (52 відповіді), інші проводили там вільний час, відпочивали (51 відповідь), деякі відвідували під впливом батьків (8 відповідей)⁵.

У Рівненській області, яка характеризувалася доволі високою релігійністю порівняно з більшістю регіонів України, на середину другої половини 1960-х рр. менше 20% віруючих регулярно відвідували храми, близько 70% – відвідували епізодично, на релігійні свята, із них понад 12% – 1-2 рази на рік. Близько 11%, хоча й вважали себе віруючими, до церкви не ходили. Із відвідувачів менше 20% відчували внутрішню потребу в цьому. Інші робили це під впливом традиції, не бажаючи вступати в конфлікт із громадською думкою⁶. Ще нижчий відсоток віруючих, які відвідували храми, був у центральних та південно-східних областях України.

У Чернівецькій та Івано-Франківській областях, за свідченням релігієзнавця А. Колодного, у першій половині 1960-х років лише 30% (здебільшого старші 35 років та з початковою освітою або неписьменні) опитаних виконували релігійні обряди й дотримувалися релігійних свят через глибокі релігійні мотиви. 38% (переважно не старші 40 років, із різним освітнім рівнем і здебільшого чоловіки) – щоб урізноманітнити побут, зустрітися з рідними, друзями, знайомими; 18% віруючих (переважно люди, не старші 35 років, із освітнім рівнем до 8 класів) притягувала пишність церковного богослужіння й обрядів; 14% (здебільшого не старші 40 років, освітній рівень – до 8 класів) здійснювали обряди й відвідували церкву під впливом рідних і під тиском громадської думки⁷. Як бачимо, глибокі релігійні мотиви становили менше половини усіх мотивів обрядової активності віруючих. Звичайно, у цьому випадку ми говоримо лише про провідний мотив, у більшості людей їх було кілька.

¹ Там само, спр. 374, арк. 198.

² Якушевич А.Б. Раздумье о вере. – М., 1961. – С. 38.

³ Павлюк В.В. Психология современных верующих и атеистическое воспитание (социально-психологическое исследование). – Львов, 1976. – С. 121.

⁴ Якушевич А.Б. Указ. соч. – С. 39.

⁵ Колодний А. М. Обрядово-побутова релігійність сучасного віруючого // Питання атеїзму. – Вип. 4. – К., 1969. – С. 95.

⁶ Павлюк В.В. Указ. соч. – С. 113.

⁷ Колодний А.М. Обрядово-побутова релігійність і шляхи її подолання: Дис... канд. іст. наук / Мін-во вищої і середньої освіти УРСР / КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1966. – Арк. 80.

Водночас не всі віруючі, які відвідували храми, бували на богослужінні від початку до кінця. Значна частина залишала храм, коли богослужіння ще не закінчилося. Багато віруючих приходили лише поставити свічку, прикластися до ікони.

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що ступінь відвідуваності храмів в Україні впродовж досліджуваного періоду знизився. Це було зумовлено не лише ослабленням релігійності, а й закриттям храмів, тому віруючі в більшості місцевостей не мали змоги відвідувати їх. Кількість учасників богослужінь залежала також від того, чи це був святковий день чи звичайний недільний. У дні найбільших свят – Пасхи, Різдва – церкви та молитовні будинки, як правило, були переповнені, чого не можна сказати про звичайні недільні дні. Серед відвідувачів храмів переважали жінки, здебільшого літні та похилого віку. Чоловіки брали участь у богослужіннях значно рідше, не кажучи вже про молодь і дітей. Найрідше участь у богослужіннях брали жителі південних областей, де храмів було найменше, найчастіше – у Західній Україні, де була вищою релігійність населення й більша кількість храмів.

Молодов О.Б.

Кандидат исторических наук, доцент
Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ

ПРЕДПОСЫЛКИ УКРАИНИЗАЦИИ КЛИРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЕПАРХИИ В 1950–1980-е годы

Изменение вектора государственно-церковных отношений с осени 1943 г. в сторону потепления стимулировало рост религиозной активности населения СССР. Повсюду возрождались православные общины и открывались ранее закрытые приходы. К началу 1950-х гг. на территории Архангельской епархии Русской православной церкви (РПЦ) власти зарегистрировали 35 приходов, появился узкий социальный слой священнослужителей из местных жителей, рукоположенных в сан до 1917 г.

После смерти владыки Леонтия (Смирнова) Архангельская и Холмогорская епархия почти весь 1953 г. вдовствовала, и ею по совместительству управлял епископ Вологодский и Череповецкий Гавриил (Огородников). Местные власти считали отсутствие архиерея “унизительным и оскорбительным”. Уполномоченный Совета по делам РПЦ (СДРПЦ) сообщал Совету, что “по мнению областных партийных, советских организаций, а также моему, желательно иметь самостоятельного епископа по Архангельской Епархии”¹. Действительно, властям было удобнее контролировать деятельность “собственного” архиерея, чем взаимодействовать с владыкой Гавриилом, находившимся в г. Вологде.

Решением Священного Синода от 16 ноября 1953 г. на архангельскую кафедру назначили епископа Феодосия, в миру – Евфимия Павловича Ковернинского (1895–1980), уроженца Киевской обл. Владыка Феодосий – бывший обновленец, отбывший пять лет лагерей (1937–1942) по печально известной “контрреволюционной” статье (ст. 58 п. 10 УК РСФСР). Ранее он занимал архиерейские кафедры на Украине: Черновицкую и Буковинскую (1945–1947), Кировоградскую и Николаевскую (1947–1949). До назначения в Архангельск он находился “на покое” (за штатом). Известно, что Феодосия отстранили от прежней должности за активную деятельность, которая не устраивала местных партийных и советских чиновников. Назначение его на северную кафедру можно оценить как шанс (как оказалось – последний) реабилитироваться перед властями и “вписаться” в формируемую систему государственно-церковных отношений.

В Архангельске Феодосий (Ковернинский) прослужил всего два полных года и в феврале 1956 г. снова ушел на покой “в связи с болезненным состоянием здоровья”. Он воспринимал свой уход как временный и ожидал нового назначения на более южную кафедру². Однако власти

¹ Лощилов М. Власть и церковь: неизвестные факты // Правда Севера. 2009. 16 апреля.

² Государственный архив Архангельской области (ГААО), ф. 5620, оп. 3, д. 77, л. 9, 11.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012